

УДК 374.454

ПОНЯТИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

THE CONCEPT OF LEGAL SERVICES

©Марсунов Г. В.

*Калмыцкий государственный университет им. Б. Б. Городовикова
г. Элиста, Россия, mgv.23@mail.ru*

©Marsunov G.

*Kalmyk state University
Elista, Russia, mgv.23@mail.ru*

Аннотация. Статья посвящена исследованию понятия юридической услуги и ее появлению с позиции исторического развития и сравнительного анализа к понятию «услуга» с изменением самого общества и самих общественных отношений. Анализ понятия «услуга», данный более десятка различных авторов, позволяет сделать вывод, что юридические услуги стали общедоступными, могут являться частными и оказываться гражданам в любой области законодательства, а также в настоящее время не сложилось единого мнения между учеными по определению понятия «услуга».

Abstract. The article is devoted to the study of the concept of legal services and the emergence of historical development and comparative analysis to the concept of “service” with the change of society and social relations themselves. The analysis of the concept “service” given more than ten various authors allows to draw a conclusion that legal services became public, can be private and appear to citizens in any area of the legislation, and also now there was no consensus between scientists by definition of the concept “service”.

Ключевые слова: юридическая услуга, услуга, договор найма, предпринимательская деятельность, экономическое отношение.

Keywords: legal service, service, contract of employment, entrepreneurial activity, economic relationship.

С переходом нашей страны на рыночную экономику и изменением государственного устройства на демократическую республику наблюдается рост потребности населения в оказании юридических услуг.

Объясняется это значительным расширением спектра правоотношений между гражданами, а также между гражданами и государством, которое, в свою очередь, приводит к потребности в защите прав и отстаивании законных интересов.

Ежедневно мы, не желая того, сталкиваемся с различными неприятными бытовыми ситуациями, которые в правовом обществе могут являться причиной обращения за оказанием юридических услуг: посещение ресторана, покупка продуктов, проезд на автобусе или поход в кинотеатр. И таких ситуаций можно насчитать сотни и даже тысячи. Следует понимать, что есть нечто, объединяющее их все — это правоотношения. В юридической науке под правоотношениями понимаются отношения между субъектами права, регулируемые его

нормами. Нормы, в свою очередь, санкционируются и защищаются государством. Обсчитали в ресторане, нахамили в транспорте, продали билет не на то место в кинотеатре, отказались принимать товар по гарантийному случаю или отказали в его продаже — во всех этих и многих иных ситуациях нарушаются права человека и гражданина и любая из них может (а в некоторых случаях — просто должна) являться причиной для обращения за оказанием юридических услуг по защите нарушенных гражданских прав.

Потребность в получении юридических услуг возникает постоянно и повсеместно. Практически нет такой сферы жизни или человеческой деятельности, в которой каждому человеку, а не только юристу необходимо знать и уметь применять те или иные правовые нормы. Идет ли речь о работе или учебе, приобретении или продаже товаров, получении услуг, необходимости обращения в государственные или иные органы, участии в деятельности общественных организаций, выборах в парламент и так далее — везде может потребоваться квалифицированная помощь юриста. Для этого и существует юридическая услуга, которая оказывает населению помощь в понимании, осмыслении законодательства и помогает использовать его во благо человека, который нуждается в этой услуге.

Что такое юридическая услуга? В словаре С. И. Ожегова услуга «означает»:

1. действие, приносящее пользу, помощь другому;
2. бытовые удобства, предоставляемые кому-нибудь [1, с. 729].

В словаре гражданского права понятие «услуга» определяется как предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений [2, с. 515].

Интересно будет познакомиться с высказываниями и определениями понятия «Услуга» некоторых экономистов, каждый своего времени и эпохи. Таким образом сравнить отношение к этому понятию в связи с изменением самого общества и самих общественных отношений.

—К. Маркс: «Услуга есть не что иное, как полезное действие той или иной потребительной стоимости - товара ли, труда ли» [3, с. 204];

—М. Б. Россинский: «...Услуга — специфическая потребительная стоимость в форме конкретной трудовой деятельности и специфическая форма экономических отношений, предполагающих наличие производителя и потребителя услуг» [4, с. 8];

—Н. А. Баринов: «Услуга — это экономическое отношение, возникающее по поводу результатов труда, создающего потребительные стоимости, проявляющиеся в форме полезного действия товара (вещи) или самой деятельности для удовлетворения конкретных, разумных потребностей человека» [5, с. 17];

—Е. П. Грушевая: «Услуга — это экономическое отношение не по поводу результатов труда, а по поводу труда как деятельности» [6, с. 82];

—В. С. Коляго: «...связывать услуги с самим процессом труда как таковым — это коренная методологическая ошибка... услуга — экономическая категория, поэтому ее критериальная характеристика находится в сфере экономических отношений по поводу деятельности, а не в самом процессе труда как таковом» [7, с. 20];

—М. Н. Малеина: Услуга — это «...определенное действие, результат которого не имеет вещественного воплощения и неотделим от личности исполнителя. Вместе с тем услуга имеет результат — удовлетворение имущественных, культурных, эстетических, информационных потребностей, обеспечение состояния здоровья, безопасности, приобретение навыков, опыта, образцов поведения» [8, с. 376];

–Л. В. Санникова: понимает под «услугами» действия «Услугодателя» по сохранению или изменению состояния невещественных благ (неимущественных прав, информации, нематериальных благ), совершаемых в пользу «Услугополучателя» [9, с. 16];

–Ю. Х. Калмыков: Услуга это — «предоставление каких-нибудь льгот или создание определенных удобств» [10, с. 31];

–Д. И. Степанов: Услуга — «разновидность объектов гражданских правоотношений, выраженную «в виде определенной правомерной операции, т. е. в виде ряда целесообразных действий исполнителя либо в деятельности, являющейся объектом обязательства, имеющей нематериальный эффект, неустойчивый вещественный результат, либо овеществленный результат, связанный с другими договорными отношениями, и характеризующейся свойствами осуществимости, неотделимости от источника, моментальной потребляемости, неформализованности качества» [11, с. 217];

–А. В. Барков: «достоинством этой дефиниции является то, что она позволяет выявить характерные признаки услуги как объекта гражданских прав: неовеществленный результат, т. е. неосязаемость, неотделимость от источника; тесная связь с личностью исполнителя; синхронность оказания и получения Услуги; моментальность потребления; несохраняемость, невозможность хранения и накапливания Услуг; невозможность исполнителям гарантировать результат Услуги; эксклюзивность Услуг, которая выражается в их неоднородности и изменчивости» [12, с. 109];

–Е. Г. Шаблова: «Услуга — способ удовлетворения индивидуальной потребности лица, который не связан с созданием (улучшением) вещи или объекта интеллектуальной собственности и достигается в результате деятельности, допускаемой действующим правопорядком на возмездных началах» [13, с. 13].

Таким образом, первые научные поиски понятия «Услуга» были начаты еще в исследованиях экономистов прошлых веков. Если обратиться к истории, то следует сказать, что понятие «Услуга» входило в качестве неотъемлемой части в состав древнеримского частного права и называлось договором найма [14, с. 16].

Это был особый договорной тип, включавший в себя три разновидности договоров, в котором основным критерием выступало наличие или отсутствие овеществленного результата (opus) [15, с. 189].

Далее можно отметить, что «во всех случаях в понятии «услуга» важны два связанных между собой элемента: цель, на которую направлена услуга («польза», «положительный эффект», «результат», «продукт»), и средства достижения этой цели (совершение тем, кто оказывает услугу, действий или осуществление деятельности)...». Услуги имеют нематериальную природу и тем самым отличаются от материальных вещей [16, с. 355].

Из вышеприведенного обзора следует, что в настоящее время не сложилось единого мнения между учеными по определению понятия «услуга».

С какого момента появилось понятие юридических услуг? Надо отметить, что уже очень давно, но на протяжении всего своего существования оно претерпело существенные изменения.

Первые юридические услуги появились в России только с подачи Петра I, но официальное обучение праву началось только с образования Московского университета. Именно с этого периода понятие юридических услуг начало свое существование на законодательном уровне.

Отметим, что, конечно, юридические слуги, которые существовали тогда и которые существуют сейчас, имеют колоссальные отличия, как по принципу их оказания, так и по законодательной основе. Естественно, о том, чтобы юридические услуги в то время были частными, не могло быть и речи. Но время не стояло на месте, и постепенно юридические

услуги стали кардинально менять сущность своего оказания и претерпевать различного рода изменения. На сегодняшний день мы можем сказать, что юридические услуги стали общедоступными, могут являться частными и оказываться гражданам в любой области законодательства.

Юридические услуги, если говорить в общем, это помощь в области законодательства в отношении оформления документов, защиты интересов граждан в судах, оформление частной деятельности, а также проверка деятельности предприятий в отношении соответствия ее законодательным актам.

Оказываться юридические услуги могут абсолютно в любой области, которая требует определенного порядка оформления.

Список литературы:

1. Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: Рус. Яз., 1986. С. 729.
2. Пиляева В. В. Цивильное право: Энцикл. слов. М., 2003. С. 515.
3. Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 23. М., 1962. С. 203-204.
4. Россинский М. Б. Сфера услуг в экономике развитого социализма. Саратов, 1976. С. 8.
5. Баринов Н. А. Услуги: (социал.–правовой аспект). Саратов, 2001. С. 17.
6. Грушевая Е. П. Обязательства по предоставлению услуг в хозяйственных отношениях // Правоведение. 1982. №1. С. 82.
7. Коляго В. С. Услуга как экономическая категория. М., 1983. С. 20.
8. Гражданское право: учеб. / отв. ред. В. П. Мозолин: В 2 ч. Ч. 2. М., 2007. С. 376.
9. Санникова Л. В. Обязательства об оказании услуг в российском гражданском праве. М., 2007. С. 16.
10. Калмыков Ю. Х. Избранное: тр., ст., выступления. М., 1998. С. 31.
11. Степанов Д. И. Услуги как объект гражданских прав. М., 2005. С. 217.
12. Сфера услуг: гражданско–правовое регулирование. Сб. ст. / Под ред. Е. А. Суханова, Л. В. Санниковой. М., 2011. С. 109.
13. Шаблова Е. Г. Гражданско–правовое регулирование отношений возмездного оказания услуг: автореф. дис. ... д–ра юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 13.
14. Ситдикова Л. Б. Теоретические и практические проблемы правового регулирования информационных и консультационных услуг в гражданском праве России. М., 2008. С. 16.
15. Новицкий И. Б. Римское право. М., 1997. С. 189.
16. Публичные услуги и право: науч.–практ. пособие / под ред. Ю. А. Тихомирова. М., 2007. С. 355.

References:

1. Ozhegov S. I. Dictionary of Russian language. M.: Rus. Lang., 1986. P. 729.
2. Pilaeva V. Civil right: the ENCYCLOPAEDIA. words. M., 2003. P. 515.
3. Marx K., Engels F. SOBR. Op. vol. 23. M., 1962. P. 203–204.
4. Rossinsky B. M. service Sector in the economy of developed socialism. Saratov, 1976. P. 8.
5. Barinov N. A. Services: (social.–legal aspect). Saratov, 2001. S. 17.
6. Pear E. P. Obligation to provide services in economic relations. Jurisprudence. 1982, no 1, p. 82.
7. Kolega V. S. Service as an economic category. Moscow, 1983. P. 20.
8. Civil law: Textbook. / Resp. edited by V. P. Mozolin: 2 h. 2 H. Moscow, 2007. P. 376.
9. Sannikova L. V. the Obligations on rendering of services in the Russian civil law. Moscow, 2007. P. 16.

10. Kalmykov Y. K. favorites: Tr., article, speech. Moscow, 1998. P. 31.
11. Stepanov D. I. Service as object of civil rights. Moscow, 2005. P. 217.
12. Services: civil law: SB. art. / Under the editorship of E. A. Sukhanov, L. V. Sannikova. Moscow, 2011. P. 109.
13. Kablova E. G. Civil–legal regulation of relations paid services: author. dis. ... d–ra jurid. Sciences. Ekaterinburg, 2002. P. 13.
14. Sitdikova L. B. Theoretical and practical problems of legal regulation of information and consulting services in civil law of Russia. Moscow, 2008. P. 16.
15. Novitsky I. B. Roman law. Moscow, 1997. P. 189.
16. Public services and the law: Scientific.–pract. the allowance / Under the editorship of Yu. A. Tikhomirov. Moscow, 2007. P. 355.

*Работа поступила в редакцию
08.05.2016 г.*

*Принята к публикации
11.05.2016 г.*